

Relatório técnico

Sprint Infodengue-Mosqlimate

Avaliação das Previsões da temporada 2024-2025

Previsões para a temporada 2025-2026

OUTUBRO 2025

1 Aviso

Esse relatório apresenta resultados de estudos de cenários baseados em modelos. Cenários são construções teóricas baseadas em pressupostos e em dados passados. Como tais, devem ser considerados como resultados provisórios, para guiar ações de prevenção, obtidos na presença de incertezas. Atualizações de cenários serão realizadas ao longo da temporada.

2 Destaques

Resumo Executivo

Desde 2024, o consórcio Infodengue-Mosqlimate realiza desafios anuais de modelagem preditiva para gerar estimativas da incidência de dengue no Brasil a nível estadual. O objetivo é gerar as melhores informações possíveis para apoiar a preparação para os ciclos sazonais da doença. As previsões são produzidas a partir de uma coleção de modelos independentemente desenvolvidos por vários grupos de modelagem com reconhecida experiência em dengue.

Os resultados são apresentados por temporada, definidos como o período entre a semana 41 de um ano e a semana 40 do ano seguinte. Na temporada 2024-25, foram gerados dois modelos ensemble, 2023 e 2024, representando cenários de moderada e alta incidência. Na maioria dos estados, a incidência acumulada de casos na temporada esteve dentro da margem de valores prevista pelo modelo de incidência moderada.

Para a temporada seguinte (2025-26), apenas um modelo Ensemble foi gerado. Esse modelo estima 1,8 milhões de casos de dengue no país. Destes, 54% estão previstos para o estado de São Paulo e 10% para Minas Gerais. A maioria dos estados deve apresentar picos de incidência menores do que os observados na temporada 2024-25. Ainda assim, esses picos podem ser considerados altos, quando comparados com a média do período 2019-2023.

Observa-se uma variabilidade nas previsões dos modelos que geraram o Ensemble, o que reflete a complexidade natural da dinâmica da doença e a grande heterogeneidade da dinâmica da dengue no país.

Fatores que podem agravar a situação são: 1. expansão do DENV 3; 2. a emergência de novos vírus como Oropouche, que podem vir a ser notificados como dengue; 3. a falha no diagnóstico de chikungunya, que também acaba sendo notificado como dengue.

Como conclusão, as análises para a próxima temporada sugerem um ano com características epidêmicas, mas sem sinais de alcançar os extremos de incidência observados em 2024.

3 Introdução

Em 2024, o Brasil registrou 6,5 milhões de casos prováveis de dengue, um número recorde comparado com a série histórica, segundo dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde do Brasil¹. Observou-se também a consolidação da expansão da dengue para áreas ao sul e em altitudes onde não se registravam epidemias de dengue [Rauh et al., 2025]. Esse ano também foi caracterizado pela co-circulação de chikungunya e expansão do vírus causador da febre oropouche. Prenúncios de uma epidemia intensa em 2024 já haviam sido informados pelo sistema de monitoramento de arboviroses, Infodengue, em 2023, mas a magnitude foi muito maior do que a prevista pelos modelos [Araujo et al., 2025]. Mediante esse cenário de inquietude em relação ao ano seguinte (temporada 2024-25), foi lançada em junho de 2024 a primeira edição do Sprint Infodengue-Mosqlimate com o objetivo de gerar projeções de casos de dengue a nível estadual, a partir das contribuições de uma comunidade aberta de grupos especialistas em modelagem. Seis grupos participaram dessa edição, com resultados apresentados ao Ministério da Saúde e publicados em Relatório Técnico [Codeço Coelho et al., 2024] e posteriormente em um artigo científico [Araujo et al., 2025]. Uma vez que o fim da temporada 2024-2025 foi alcançado, esse relatório tem como primeiro objetivo apresentar uma avaliação das previsões feitas, comparando as incidências previstas pelos modelos com o que foi observado nessa temporada. Os resultados estão na seção 4.

Em abril de 2025, o consórcio Infodengue-Mosqlimate lançou a segunda edição do Desafio, tendo como alvo a temporada 2025-2026. Devido ao amplo sucesso da edição anterior, houve participação de 15 equipes

¹<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aedes-aegypti/monitoramento-das-arboviroses>

nacionais e internacionais, que contribuíram com 19 modelos de previsão de dengue para todos os estados brasileiros. As predições para 2025-26 são apresentadas na segunda parte desse relatório.

A pergunta central que do Desafio Infodengue-Mosqlimate é:

Qual é o número esperado de casos prováveis de dengue no Brasil e por cada Unidade da Federação (UF) na próxima temporada?

Os grupos de modeladores que se inscrevem para participar, recebem dados históricos para validação de seus modelos. A plataforma Mosqlimate organiza as bases abrangentes de dados epidemiológicos, demográficos e climáticos, assim como proporciona um template no Github para a submissão dos resultados preditivos. Esses resultados são avaliados e os modelos com melhor performance são visando a elaboração de um ensemble de previsões. Esse boletim descreve a metodologia do Sprint e os resultados alcançados em 2025 e as previsões para 2026.

As etapas do Sprint são:

1. Organização de uma comunidade de modeladores com objetivos, dados e protocolos de comparação de modelos unificados;
2. Geração de um conjunto de modelos independentes testados e treinados com os mesmos dados de temporadas anteriores;
3. Avaliação da performance individual dos modelos, para cada UF do Brasil;
4. Treinamento do(s) modelo(s) Ensemble utilizando as previsões enviadas pelas equipes participantes;
5. Produção de previsões de curva semanal de incidência para a temporada, em cada UF, usando os melhores modelos, simples ou combinados;
6. Monitoramento do desempenho do modelo ensemble promovendo atualizações, correções ou outras melhorias necessárias .

4 Avaliação das predições realizadas para a temporada 2024-2025

As estimativas de curva epidêmica para o período de outubro de 2024 a outubro de 2025 (temporada 2024-25) foram geradas em agosto e publicadas em outubro de 2024. Eram estimativas de taxa de incidência por semana, por unidade da federação. A temporada anterior havia sido extrema, resultando em grande incerteza. Assim, para cada UF, foram apresentadas estimativas provenientes de dois modelos:

- Modelo Ensemble 2023: Predição de incidência a partir de modelos calibrados com dados até 2023, isso é, excluindo o ano atípico de 2024;
- Modelo Ensemble 2024: Predição de incidência a partir de modelos calibrados com dados até 2024, isso é, incluindo o ano atípico de 2024;

A Figura 1 mostra as estimativas de incidência acumulada de dengue para toda a temporada 2024-25, calculada como número total de casos preditos, dividido pela população do estado, multiplicado por 100.000. O modelo Ensemble 2024 apresentava previsões de incidência mais altas do que o modelo Ensemble 2023, influenciado pelos dados da epidemia extrema de 2024. Comparando as estimativas com os valores observados (x), observa-se que, em geral, o valor observado estava dentro do intervalo de incerteza das estimativas do modelo Ensemble 2023.

Analisando por região do país, observa-se que o modelo Ensemble 2023 apresentou uma tendência de superestimar na região Sul, com as estimativas em PR e RS bem acima do observado. Essa diferença pode indicar um processo de estabilização da transmissão nessa região, após um período de forte expansão.

No Sudeste, os valores observados em MG e RJ estão no limite inferior das predições do modelo Ensemble 2023. Já em SP, observa-se a incidência observada no limite superior desse modelo. No Nordeste, a incidência nessa temporada também ficou no limiar inferior das predições do Ensemble 2023. No Norte, os modelos foram bem acurados, com valores observados próximos das estimativas pontuais. No Centro-Oeste, as predições do modelo 2023 foram acuradas em GO e MT; já no DF e MS, os valores observados estão no limite inferior do intervalo de incerteza.

Em conclusão, de forma geral, essa análise indicam uma boa capacidade preditiva do modelo Ensemble 2023, embora com uma tendência de super-estimação em alguns estados.

Figure 1: **Incidência acumulada de casos de dengue (por 100.000 hab) prevista para a temporada 2024-25, por UF.** Os pontos e barras indicam os valores esperados e a margem de incerteza das previsões feitas pelos modelos de ensemble: em verde, o modelo 2023; em azul, o modelo 2024. O símbolo x indica a incidência acumulada observada na temporada 2024-2025.

As figuras a seguir apresentam as curvas de incidência por semana, estimadas pelos modelos Ensemble 2023 e 2024, para cada UF. As figuras também mostram a curva de incidência observada. Cabe a ressalva de que os dados de notificação em 2025 ainda podem sofrer alterações. Para facilitar a leitura, as análises estão organizadas por região.

Região Norte As previsões para a região norte indicavam maior taxa de incidência de casos prováveis de dengue no Acre (AC), com pico de incidência de 40 a 60 casos por 100.000 hab (Figura 2, pico das curvas verde e azul). Nos demais estados, não se esperava mais do que 30 casos por 100.000 hab no pico. De forma geral, a notificação em 2024-25 (curva preta tracejada) acompanhou os modelos, e confirmou a maior incidência no Acre. Com exceção do AC e AP, a incidência no Norte foi em geral abaixo dos valores medianos previstos pelos modelos.

Figure 2: **Curvas previstas e observadas de dengue na região Norte, 2024-25).** As linhas verdes e azuis indicam a incidência semanal esperada de casos prováveis de dengue (por 100 mil habitantes) nos estados, de acordo com os modelos Ensemble 2023 e 2024. As faixas indicam a margem de incerteza das previsões e a linha pontilhada indica a incidência observada em 2025.

Região Nordeste As previsões para a região nordeste indicavam taxas relativamente baixas de incidência de casos prováveis de dengue, com maiores valores alcançando 30 casos por 100.000 hab no pico (BA e RN) (Figura 3). De forma geral, a notificação em 2024-25 (curva preta tracejada) ficou abaixo dos valores medianos previstos pelos modelos.

Figure 3: **Curvas previstas e observadas de dengue na região Nordeste, 2024-25).** As linhas verdes e azuis indicam a incidência semanal esperada de casos prováveis de dengue (por 100 mil habitantes) nos estados, de acordo com os modelos Ensemble 2023 e 2024. As faixas indicam a margem de incerteza das previsões e a linha pontilhada indica a incidência observada em 2025.

Região Centro-Oeste Em comparação com as Regiões Norte e Nordeste, a incidência esperada de dengue nas UFs da Região Centro-Oeste era bem maior. Em GO, esperava-se incidência na semana de pico, de 50 a 100 casos por 100.000 hab., de acordo com os Ensembles 2024 e 2023, respectivamente. Os dados indicam forte alinhamento com o modelo 2023. Já Mato Grosso do Sul (MS) apresentava expectativa de 50 a 70 casos por 100.000 hab no pico, mas observou um quantitativo significativamente menor, cerca de metade do previsto. Em MT, o modelo 2024 teve melhor performance. No DF, a incidência observada foi bem menor do que a esperada por ambos os modelos, similar ao MS.

Figure 4: **Curvas previstas e observadas de dengue na região Centro-Oeste, 2024-25).** As linhas verdes e azuis indicam a incidência semanal esperada de casos prováveis de dengue (por 100 mil habitantes) nos estados, de acordo com os modelos Ensemble 2023 e 2024. As faixas indicam a margem de incerteza das previsões e a linha pontilhada indica a incidência observada em 2025.

Região Sudeste No Sudeste, o modelo Ensemble 2024 previa curvas mais altas em SP e MG, alcançando 300 a 400 casos por 100.000 hab, no pico (Figura 5), seguido do RJ com 200 casos por 100.000 hab. O modelo Ensemble 2023 apresentava cenários mais amenos, com 50 casos por 100.000 habitantes no pico, em MG e SP, e valores menores em RJ. As curvas de dados indicam que em SP, a curva observada em 2025 ficou intermediária entre os dois cenários, com pico de 130 casos por 100.000 hab. Já MG e RJ apresentaram alinhamento com os modelos amenos 2023.

O estado do Espírito Santo (ES) apresentou alta variabilidade, por causa de problemas com os dados recebidos, e as análises não são confiáveis.

Figure 5: **Curvas previstas e observadas de dengue na região Sudeste, 2024-25).** As linhas verdes e azuis indicam a incidência semanal esperada de casos prováveis de dengue (por 100 mil habitantes) nos estados, de acordo com os modelos Ensemble 2023 e 2024. As faixas indicam a margem de incerteza das previsões e a linha pontilhada indica a incidência observada em 2025.

Região Sul Na região Sul, os modelos indicavam alta incidência no Paraná, as maiores do país, alcançando 1000 casos por 100.000 hab, na semana de pico (modelo 2024) (Figura 6). A curva observada no Paraná foi muito abaixo. Em SC, os modelos supeestimaram a incidência. Apenas no RS, observa-se uma boa aderência.

Figure 6: **Curvas previstas e observadas de dengue na região Sul, 2024-25).** As linhas verdes e azuis indicam a incidência semanal esperada de casos prováveis de dengue (por 100 mil habitantes) nos estados, de acordo com os modelos Ensemble 2023 e 2024. As faixas indicam a margem de incerteza das previsões e a linha pontilhada indica a incidência observada em 2025.

5 Previsões para a temporada 2025-2026

Para a temporada 2025-2026, o modelo final é uma combinação (ensemble) dos cinco melhores modelos de cada estado, selecionados entre 19 modelos submetidos por 15 grupos de pesquisa nacionais e internacionais. Mais detalhes sobre os participantes, modelos e metodologias, estão disponíveis na seção de Métodos. Apenas um modelo ensemble foi gerado, diferentemente do apresentado para a temporada anterior.

A Figura 7 mostra as incidências acumuladas previstas para cada UF. Para referência, é também apresentada a incidência de casos prováveis de dengue em 2025. O modelo indica uma incidência mais baixa do

que em 2024-25 em PR e RS no Sul, SP, no Sudeste, AC e AP no Norte. Espera-se incidência maior na nova temporada, apenas em SC, MG, DF, MS e TO. Os demais, com incidências semelhantes a essa temporada.

Figure 7: **Incidência acumulada de casos de dengue (por 100.000 hab) prevista para a temporada 2025-26, por UF.** Os pontos e barras indicam os valores esperados e a margem de incerteza das previsões feitas pelo modelo de ensemble. O símbolo x indica a incidência acumulada observada na temporada 2024-2025, para referência.

O mapa da Figura 8 mostra as regiões e UFs com tendência de aumento de notificação no próximo ano, quando comparado à temporada 2024-25. Destacam-se SC no Sul, TO no Norte e Ceará, no NE, como UFs com tendência de aumento. O mapa também apresenta comparação com um padrão histórico mais extenso (2019-2023): em amarelo, estão destacados aquelas UFs nas quais a previsão de casos é maior em comparação com essa média histórica. Esses resultados sugerem que embora a incidência esperada seja semelhante a desse ano, esse patamar é alto se comparado a padrões históricos.

Figure 8: **Mapa do Brasil com indicação dos estados com tendência de aumento de notificação de dengue em 2025-26, comparado com a temporada anterior e com padrão histórico 2019-2023.** O mapa mostra a razão percentual entre a incidência cumulativa por 100.000 hab prevista pela mediana do modelo de ensemble e a incidência cumulativa observada durante a temporada de 2024-2025. Em amarelo estão destacados os estados em que a incidência prevista para 2025-2026 é superior à incidência acumulada média observada no período 2019 e 2023.

A tabela 1 mostra a incidência acumulada predita pelo ensemble para 2025-26, assim como o quantitativo de casos. Para comparação, também são mostrados os valores correspondentes à temporada anterior. O modelo Ensemble estima 1,8 milhões de casos de dengue na temporada 2025-2026. Desses, 54% são esperados no estado de São Paulo e 10% em Minas Gerais.

5.1 Curvas previstas de incidência de dengue por UF, para 2026

Table 1: Resultado do modelo preditivo de Ensemble para a incidência esperada de dengue na temporada 2025-26, por UF. A tabela mostra as estimativas de incidência acumulada (casos por 100 mil habitantes) e de total de casos, considerando o período (SE 41 de 2025 a SE 40 de 2026). Para comparação, também são apresentados os valores de incidência e de total de casos por UF, na temporada anterior 2024-2025.

UF	Incidência acumulada		Total de casos	
	2025-26 (previsão)	2024-25 (obs)	2025-26 (previsão)	2024-25 (observado)
PR	656.962	1025.610	77683	121275
RS	672.008	807.540	75465	90686
SC	689.843	398.092	55590	32080
ES	638.590	1228.338	26195	50388
MG	1287.841	856.055	274602	182534
RJ	87.505	200.445	15068	34516
SP	1167.590	2162.841	536778	994327
DF	728.348	477.703	21725	14249
GO	1434.696	1599.215	105457	117550
MT	665.076	1019.341	25514	39106
MS	674.536	492.988	19574	14306
AL	319.186	242.974	10278	7824
BA	316.851	233.191	47054	34630
CE	116.001	66.745	10711	6163
MA	75.765	73.285	5311	5138
PB	257.128	202.193	10658	8381
PE	195.933	241.366	18690	23024
PI	221.899	270.615	7490	9135
RN	365.199	298.746	12585	10294
SE	76.593	56.393	1754	1292
AC	735.610	1309.629	6478	11533
AM	148.328	143.651	6350	6150
AP	160.709	329.083	1290	2642
PA	119.848	212.920	10384	18448
RO	212.347	151.126	3708	2639
RR	59.309	67.104	425	481
TO	506.792	225.823	7993	3562

5.1 Curvas previstas de incidência de dengue por UF, para 2026

A seguir, são apresentadas as curvas de incidência previstas para cada UF. Para facilitar a leitura, estão organizadas por região.

5.1 Curvas previstas de incidência de dengue por UF, para 2026

5.1.1 Região Norte

Figure 9: Incidência semanal por 100 mil habitantes por estado na região Norte do país.

5.1.2 Região Nordeste

Figure 10: Incidência semanal por 100 mil habitantes por estado na região Nordeste do país.

5.1.3 Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, apenas o RN tem expectativa de ultrapassar o limiar de 300 casos por 100.000 hab, de acordo com o modelo Ensemble. Ainda assim, todas as UFs devem apresentar menos casos do que a média anual 2019-2023.

5.1 Curvas previstas de incidência de dengue por UF, para 2026

Figure 11: Incidência semanal por 100 mil habitantes por estado na região Centro-Oeste do país.

5.1.4 Região Sudeste

Figure 12: Incidência semanal por 100 mil habitantes por estado na região Sudeste do país.

5.1.5 Região Sul

Figure 13: Incidência semanal por 100 mil habitantes por estado na região Sul do país.

5.2 Curvas acumuladas previstas de incidência de dengue por UF, para 2026

Nessa seção, são apresentadas as previsões do modelo Ensemble (linha azul) na forma de incidência acumulada. Também são apresentados os resultados dos modelos individuais, para ilustrar a incerteza entre modelos.

5.2.1 Região Norte

Os modelos preditivos para a região Norte apontam que AC e TO estão com expectativa de alcançar incidência maior que 300 casos por 100 mil hab.

Figure 14: **Previsão de incidência acumulada de dengue na temporada 2025-26 (casos por 100 mil habitantes) nas UFs da região Norte.** As curvas em cinza mostram as previsões dos modelos individuais e em azul, o modelo que combina essas previsões na forma de um ensemble. Para referência, as linhas laranjas marcam os limiares de 100 e 300 casos por 100.000 hab. Em vermelho, a incidência média no período 2019-2023.

5.2.2 Região Nordeste

No Nordeste, apenas o RN tem expectativa de ultrapassar o limiar de 300 casos por 100.000 hab, de acordo com o modelo Ensemble. Ainda sim, todas as UFs devem apresentar menos casos do que a média anual 2019-2023.

5.2 Curvas acumuladas previstas de incidência de dengue por UF, para 2026

Figure 15: **Previsão de incidência acumulada de dengue na temporada 2025-26 (casos por 100 mil habitantes) nas UFs da região Nordeste.** As curvas em cinza mostram as previsões dos modelos individuais e em azul, o modelo que combina essas previsões na forma de um ensemble. Para referência, as linhas laranja marcam os limiares de 100 e 300 casos por 100.000 hab. Em vermelho, a incidência média no período 2019-2023.

5.2.3 Região Centro Oeste

No Centro-Oeste, todas as UFs têm expectativa de ultrapassar o limiar de 300 casos por 100.000 hab, de acordo com o modelo Ensemble. Ainda assim, todas as UFs devem apresentar menos casos do que a média anual 2019-2023.

Figure 16: **Previsão de incidência acumulada de dengue na temporada 2025-26 (casos por 100 mil habitantes) nas UFs da região Centro-Oeste.** As curvas em cinza mostram as previsões dos modelos individuais e em azul, o modelo que combina essas previsões na forma de um ensemble. Para referência, as linhas laranja marcam os limiares de 100 e 300 casos por 100.000 hab. Em vermelho, a incidência média no período 2019-2023.

5.2.4 Região Sudeste

No Sudeste, SP, MG e ES têm expectativa de ultrapassar o limiar de 300 casos por 100.000 hab, de acordo com o modelo Ensemble. Apenas RJ tem expectativa abaixo desse limiar. SP deve apresentar mais casos do que a média anual de 2019-2023.

Figure 17: **Previsão de incidência acumulada de dengue na temporada 2025-26 (casos por 100 mil habitantes) nas UFs da região Sudeste.** As curvas em cinza mostram as previsões dos modelos individuais e em azul, o modelo que combina essas previsões na forma de um ensemble. Para referência, as linhas laranjas marcam os limiares de 100 e 300 casos por 100.000 hab. Em vermelho, a incidência média no período 2019-2023.

5.2.5 Região Sul

No Sul, as três UFs têm expectativa de ultrapassar o limiar de 300 casos por 100.000 hab, de acordo com o modelo Ensemble; RS deve apresentar mais casos do que a média anual 2019-2023.

Figure 18: **Previsão de incidência acumulada de dengue na temporada 2025-26 (casos por 100 mil habitantes) nas UFs da região Sul.** As curvas em cinza mostram as previsões dos modelos individuais e em azul, o modelo que combina essas previsões na forma de um ensemble. Para referência, as linhas laranjas marcam os limiares de 100 e 300 casos por 100.000 hab. Em vermelho, a incidência média no período 2019-2023.

5.3 Discussão

As curvas epidêmicas apresentadas nesse relatório foram geradas a partir do comportamento histórico da curva de casos prováveis de dengue no país e da sua associação com variáveis ambientais. Elas servem como referência do que pode ser esperado para a temporada 2025-2026, considerando uma certa previsibilidade.

No momento atual de grandes mudanças climáticas e ambientais, a premissa de continuidade histórica pode ser falha. Ao longo da temporada, as curvas previstas serão atualizadas, de forma a reduzir a margem de incerteza na medida em que novas informações se tornem disponíveis.

Fatores que podem agravar a situação são: 1. expansão do DENV 3; 2. a emergência de novos vírus como Oropouche, que podem vir a ser notificados como dengue; 3. a falha no diagnóstico de chikungunya, que também acaba sendo notificado como dengue.

6 Métodos

O IMDC definiu três alvos de teste (validação) e um alvo de previsão. O período de interesse abrange a semana epidemiológica (SE) 41 de um ano até a SE 40 do ano seguinte, alinhando-se com a temporada típica de dengue no Brasil 19.

Teste de validação 1. Prever o número semanal de casos de dengue por estado (UF) na temporada 2022-2023 [SE 41 2022- SE 40 2023], utilizando dados que abrangem o período de SE 01 2010 a SE 25 2022;

Teste de validação 2. Prever o número semanal de casos de dengue por estado (UF) na temporada 2023-2024 [SE 41 2023- SE 40 2024], utilizando dados que abrangem o período de SE 01 2010 a SE 25 2023;

Teste de validação 3: Prever o número semanal de casos de dengue por estado (UF) na temporada 2024-2025 [SE 41 2024-SE40 2025], utilizando dados que abrangem o período de SE 01 2010 a SE 25 2024;

Previsão. Prever o número semanal de casos de dengue no Brasil, por estado (UF), na temporada 2025-2026 [SE 41 2025-SE40 2026], utilizando dados que abrangem o período de SE 01 2010 a SE 25 2025;

Posteriormente, os modelos com melhor desempenho médio nos 3 conjuntos de validação, foram incluídos em um modelo Ensemble de previsão para 2026. O modelo foi construído pelo projeto Mosqlimate.

Variáveis de desfecho

As previsões foram feitas para todas as unidades federativas brasileiras, exceto para o Espírito Santo, que apresentou problemas em sua série de dados de notificação de casos de dengue.

Resultados esperados:

Para o teste de validação: Curva de casos de dengue para as temporadas 2022-23, 2023-2024 e 2024-2025, por semana epidemiológica (SE) 41 a 40, incluindo estimativa mediana e intervalos preditivos de 50%, 80%, 90% e 95%.

Para previsão: Curva de casos de dengue para a temporada 2025-2026, por SE 41 a 40, incluindo estimativa mediana e intervalos preditivos de 50%, 80%, 90% e 95%.

6.1 Dados

Para facilitar o desenvolvimento dos modelos, o projeto Mosqlimate compilou e disponibilizou na sua plataforma (mosqlimate.org) um conjunto de dados epidemiológicos, demográficos e climáticos acompanhado dos seus respectivos dicionários de variáveis para treinamento dos modelos. A plataforma Mosqlimate provê vários fluxos de acesso aos dados com acesso por meio de URLs(endpoints da API) definidos em <https://api.mosqlimate.org/datastore/>. A plataforma também disponibiliza uma API integrada ao GitHub, para facilitar o registro dos modelos (e seus códigos-fonte armazenados no Github) e submissão de previsões. Toda a documentação para acesso aos dados, modelos e previsões armazenado na plataforma está detalhadamente apresentada no endereço <https://sprint.mosqlimate.org/data/>.

O conjunto de dados disponibilizado na plataforma refere-se a variáveis epidemiológicas, demográficas e climáticas de acesso aberto, atualizáveis e disponíveis para todos os estados brasileiros, como descrito a seguir.

1. Notificação semanal de casos de dengue (SINAN)
2. População (IBGE)
3. Shapefile de cidade, regionais de saúde e macroregionais de saúde
4. Ambientais
5. Indicadores de temperatura do oceano (ENSO, IOD, PDO)
6. Séries temporais semanais de variáveis climáticas
7. Séries temporais mensais de previsões de variáveis climáticas

Figure 19: Fluxograma de desenvolvimento do 2º desafio Infodengue-Mosqlimate para forecast da dengue no Brasil.

Dados de notificação de dengue correspondem a uma série temporal semanal, por município, de casos prováveis de dengue, agregados por data de início de sintomas, desde a semana epidemiológica (SE) 01 de 2010. O arquivo disponível contém informações espaciais (UF, geocode para municípios e regiões e macroregiões de saúde). As fontes são SINAN e IBGE e foram organizadas pelo Infodengue.

Observação: os dados do estado do ES estão disponíveis, entretanto, devido a problemas de notificação, não foi obrigatória a inclusão dos treinamentos e forecast neste desafio

Dados demográficos: População estimada nos municípios brasileiros, de acordo com IBGE, e uma tabela contendo a ligação entre cada cidade e seu centro de saúde regional e macrorregional

Os **dados climáticos** correspondem a uma reanálise de dados horários do Copernicus ERA5, agregados por semana pelo projeto Mosqlimate, para o período que compreende a SE 01 de 2010 até a SE 17 de 2025. Os dados foram agregados da seguinte maneira: temperatura, umidade e precipitação, originalmente por hora, foram primeiramente agregadas por dia (mín., máx., média), e essas medidas diárias foram agregadas por semana epidemiológica (média).

Índices climáticos indicadores de anomalias: ElNiño-Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD) e Pacific Decadal Oscillation (PDO) obtidos por meio do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agregados semanalmente para o período de 04/01/1993 a 03/03/2005 2025-03-03.

Descritores ambientais. Características ambientais dos municípios e outras variáveis podem ser agregadas conforme necessário nos períodos 2010 (Koppen) e 2024 (bioma).

Conjuntos de dados adicionais

REGIC: A publicação Regiões de Influência das Cidades 2018 apresenta a pesquisa realizada para identificar a hierarquia e as áreas de influência das cidades brasileiras, descreve as características gerais da rede urbana detectada e inclui análises temáticas para destacar características específicas das cidades dentro dessa rede. Disponível aqui: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html>.

EPISCANNER: Este conjunto de dados contém estimativas dos parâmetros epidemiológicos de número de reprodução, semana de pico, duração da epidemia e tamanho da epidemia para todas as cidades brasileiras entre 2010 e 2025. A metodologia para obter essas estimativas está disponível aqui: <https://arxiv.org/abs/2407.21286>. Há um painel mostrando as estimativas: <https://info.dengue.mat.br/epi-scanner/>, e esses dados podem ser baixados usando a API do mosqlimate: <https://api.mosqlimate.org/docs/datastore/GET/episcanner/>.

NVDI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) do BDC (CBrazil Data Cube): O BDC é um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Brasil. Ele está produzindo conjuntos de dados a partir de grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto de média resolução para todo o território nacional e desenvolvendo uma plataforma computacional para processar e analisar esses conjuntos de dados usando inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de séries temporais de imagens. Ele possui sua biblioteca para obter as imagens.

6.2 Participantes do Sprint e modelos utilizados

O desafio reuniu 15 equipes com conhecida expertise em modelagem de dengue, de oito diferentes países que submeteram 19 modelos preditivos para a dengue no Brasil para os anos de 2025 e 2026 20.

No final, por questões metodológicas, apenas 15 modelos de 11 equipes foram incluídos na construção do ensemble. A seguir, uma descrição dos modelos finais e suas diferentes metodologias preditivas 2.

Table 2: Descrição dos modelos finais incluídos no desafio 2º desafio Infodengue-Mosqlimate para forecast da dengue no Brasil e suas respectivas equipes metodologia

Modelo ID	Modelo	Time	Método
108	Preditores da picada	IMPA - TECH	Autoregressivo
133	Chronos-Bolt	JBD-Mosqlimate / FGV/EMAP	Aprendizagem de Máquina / Redes Neurais
134	ISI_Dengue_Model	Isi Foundation	Mecanístico
135	GHR Model	The Global Health Resilience - BSC	Bayesiano
136	Imperial-TFT Model	Imperial College London	Aprendizagem de Máquina / Redes Neurais
143	Model fourier-gravidade	Strange Attractors Contributor - FGV/EMAP	Bayesiano
144	Beat it	Beat it - FIOCRUZ	Bayesiano
145	CNNLSTM	DS_OKSTATE	Aprendizagem de Máquina / Redes Neurais
150	LNCC-AR_p-1	D-FENSE	Autoregressivo
152	LNCC-CLIDENGO-1	D-FENSE	Mecanístico
154	LNCC-SURGE-1	D-FENSE	Mecanístico
155	Dengue Oracle M1	FGV/EMAP	Aprendizagem de Máquina / Redes Neurais
156	Dengue Oracle M2	FGV/EMAP	Aprendizagem de Máquina / Redes Neurais
157	UERJ-SARIMAX-2	D-FENSE	Autoregressivo
158	DengueSprint_Cornell-PEH_2	Cornell University PEH	Bayesiano

Equipe	Líder/instituição
D-FENSE	Américo Cunha (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ)
Dengue oracle	Eduardo Araújo (Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas - FGV/EMAP)
LACID/UFRN	Marcus Nunes (Laboratório de Ciência de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - LACID/UFRN)
DS_OKSTATE	Lucas Storleman (Oklahoma State University - OSU)
Beat it	Leonardo Bastos (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ)
Strange Attractors Contributor	Marcio Bastos (Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas - FGV/EMAP)
ISI Foundation	Davide Nicola (Institute for Scientific Interchange - ISI Foundation)
Preditores da Picada	Richard Viana (Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA-TECH)
DengueSprint_Cornell - PHE	Ana Bento (Cornell University)
TSMixer ZKI-PH4	Diogo Parreira (Robert Koch Institute)
CERI Forecasting Club	Graeme Dor (CERI Stellenbosh University)
Imperial College London	Hadrian Ang (Imperial College London)
Global Health Resilience	Rachel Lowe (Barcelona Supercomputing Center)
JBD-Mosqlimate	Davi Sales (Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas – FGV/EMAP)
GeoHealth	Paula Moraga (King Abdullah University of Science and Technology - KAUST)

Figure 20: Equipes participantes no 2º desafio Infodengue-Mosqlimate para forecast da dengue no Brasil

6.3 Etapa de validação dos modelos

O desafio do Sprint foi composto por três etapas: 1. treinamento e validação; 2. treinamento dos modelos ensemble usando os anos de teste. 3. Uso dos modelos e ensembles para fazer forecast para a temporada 2025-2026.

Treinamento e validação A grande diferença na incidência de dengue entre os anos 2024 e 2025 no Brasil colocou um desafio maior para os modelos. Para ampliar a gama de situações de treinamento, foram propostas três etapas de validação com o objetivo de prever o número semanal de casos de dengue para as temporadas 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. Em cada validação, os modelos foram treinados com uma série de casos dos anos de 2010 até a data anterior ao alvo e realizaram forecast para as 52 semanas seguintes. Para essa etapa, todos os estados brasileiros foram incluídos, entretanto, para o Espírito Santo, devido a problemas com os dados, sua inclusão não era obrigatória.

Todas as previsões de cada equipe foram enviadas para a plataforma Mosqlimate, usando a ferramenta de registro disponível em <https://api.mosqlimate.org/models/>. A plataforma também foi projetada para comparar experimentos de previsão conforme métricas de avaliação definidas pela equipe.

Scores de avaliação dos modelos O desempenho de cada modelo foi avaliado usando o Weighted Interval Score (WIS), calculado com o pacote mosqlint Python. O WIS é uma regra de pontuação adequada para previsões probabilísticas que equilibra a nitidez e a calibração. Ele resume a qualidade da previsão por meio de uma média ponderada do Interval Score (IS) e do erro absoluto da mediana.

Cada modelo neste desafio foi avaliado calculando o WIS médio para cada estado e teste de validação. Avaliamos o desempenho do modelo usando o WIS médio durante todo o período de cada teste de validação (1, 2 e 3).

6.4 Etapa de construção de ensembles

O modelo ensemble é uma combinação de diferentes modelos de previsão. Em vez de depender de um único modelo, ele reúne vários aproveitando as qualidades de cada um para obter resultados mais confiáveis. No caso deste trabalho, o ensemble foi construído tomando a mediana dos intervalos de previsão de todos os modelos incluídos.

Para decidir quais modelos fariam parte do ensemble, foi usada uma medida de desempenho que chamamos de WIS normalizado, que avalia a qualidade das previsões levando em conta o número total de casos observados em cada teste de validação. Para cada estado, foram selecionados os cinco modelos com menor valor médio dessa métrica nos três períodos de avaliação, ou seja, os cinco modelos que apresentaram melhor desempenho.

A escolha de usar os cinco melhores modelos foi feita após um exercício de validação: usamos os dois primeiros períodos de validação para identificar quais modelos seriam incluídos no ensemble do terceiro período. Esse procedimento mostrou que o uso dos cinco melhores modelos resultou em previsões mais precisas do que incluir todos os modelos disponíveis.

Para estimar os valores acumulados semanais por estado, aproximamos os intervalos de previsão por meio de uma distribuição log-normal para cada semana. Em seguida, utilizamos cópulas gaussianas para gerar trajetórias que mantêm a dependência temporal entre as semanas, refletindo a autocorrelação presente na série histórica. Mais detalhes sobre esse procedimento podem ser encontrados aqui: https://github.com/Mosqlimate-project/2nd_IMDC_sprint_results/blob/main/ensemble_results.md.

7 Créditos

7.1 Boletim

Esse Boletim faz parte dos produtos gerados pelo projeto Infodengue, desenvolvido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Getulio Vargas, com apoio do Ministério da Saúde.

Editoria do Boletim Mensal Infodengue: Claudia T. Codeço (Fiocruz) e Flavio C. Coelho (FGV)

Produção do Boletim: Fabiana Ganem e Eduardo Araujo

7.2 Equipe Infodengue

Coordenação Geral Claudia Codeço, Oswaldo Cruz, Leonardo Bastos e Flavio Codeço Coelho

Corpo técnico Sara Souza, Thais Riback, Raquel Lana, Iasmim Almeida, Danielle Ferreira, Vinicius Godinho, Luã Bida, Ayrton Gouveia, Lucas Bianchi, Lais Picinini, Ramila Alencar.

Comunicação Marcelle Chagas

7.3 Equipe Mosqlimate

Coordenação Geral Flavio Codeço Coelho, Luiz Max Carvalho, Leon Diniz

Corpo técnico Fabiana Ganem, Eduardo Araújo, Leonardo Bastos, Zuilho Segundo, Marcio Bastos, Luã Bida, Iasmim Almeida, Davi Barreira, Raquel Lana, Sillas Rocha, Carlos Fonseca.

7.4 IMDC 2025

O Sprint foi realizado pelo projeto Mosqlimate, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas e com apoio do Wellcome Trust e Infodengue (Fundação Oswaldo Cruz) com apoio do Ministério da Saúde do Brasil.

Coordenação do Infodengue-Mosqlimate Dengue Challenge (IMDC):

7.5 Comitê científico

Flávio Codeço Coelho (Chair of the Scientific Committee), Luiz Max Carvalho, Leonardo Bastos, Cláudia Torres Codeço, Raquel Martins Lana e Marcela Lopes Santos (Ministry of Health of Brazil)

7.6 Comitê organizador

Fabiana Ganem (chair of the Organizing Committee), Eduardo Correa Araujo, Luã Bida Vacaro e Iasmim Ferreira de Almeida.

7.7 Apoios

O Infodengue-Mosqlimate Dengue Challenge (IMDC) teve o financiamento do Wellcome Trust e do Ministério da Saúde por meio dos projetos Mosqlimate e Infodengue.

7.8 Saiba Mais

Para obter mais informações, consulte:

- <https://info.dengue.mat.br>
- <https://mosqlimate.org/>
- <https://sprint.mosqlimate.org/>
- https://github.com/Mosqlimate-project/2nd_IMDC_sprint_results

8 Referências

References

- [Araujo et al., 2025] Araujo, E. C., Carvalho, L. M., Ganem, F., Vacaro, L. B., Bastos, L. S., Freitas, L. P., Bastos, M., Alencar, R., Bianchi, L., Capellán, R., Chen, X., Cruz, O., Cunha, A., Das, H. K., Fletcher, C., Lana, R. M., Lowe, R., Lührsen, D., Moirano, G., Moraga, P., Stolerman, L. M., Valente, F., Codeço, C. T., and Coelho, F. C. (2025). Leveraging probabilistic forecasts for dengue preparedness and control: the 2024 Dengue Forecasting Sprint in Brazil.
- [Codeço Coelho et al., 2024] Codeço Coelho, F., codeco, c. t., Ganem dos Santos, F. S., and Correa Araujo, E. (2024). Boletim Mensal Infodengue: Sprint Infodengue-Mosqlimate - Previsões para a temporada 2024-2025. Technical report, Zenodo.
- [Rauh et al., 2025] Rauh, C. S., Araujo, E. C., Ganem, F., Lana, R. M., Leandro, A. S., Martins, C. A., Coelho, F. C., Codeço, C. T., Bastos, L. S., and Pinho, S. T. R. (2025). Assessing mosquito dynamics and dengue transmission in Foz do Iguaçu, Brazil through an enhanced temperature-dependent mathematical model. *PLOS One*, 20(9):e0330902.